

ESTUDO DE BACTÉRIAS RESISTENTES COMO MARCADORES DE QUALIDADE EM MANGUEZAIS E IMPLICAÇÕES PARA SAÚDE PÚBLICA

STUDY OF RESISTANT BACTERIA AS QUALITY MARKERS IN MANGROVES AND IMPLICATIONS FOR PUBLIC HEALTH

Geisyane Victória Barros Pereira¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-7800-5868>), Émerson de Macêdo Galvão Filho¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0002-6830-664X>), Gabriel Almeida Lisboa Oliveira¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-2294-5806>), Ana Carolina Azevedo Esteves Schmitz¹ (Orcid: <https://orcid.org/0009-0004-1185-0526>), Suzane Katy Rocha Oliveira² (Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-3082-1101>), Maria Raimunda Chagas Silva^{2,3} (Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8685-7608>).

¹Acadêmico(a) do Curso de Medicina. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

²Docente do curso de Medicina. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

³Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente. Universidade CEUMA. São Luís, Maranhão, Brasil.

RESUMO

Introdução: Os manguezais do Brasil, especialmente no Maranhão, são ambientes ricos e únicos, fundamentais para a biodiversidade local. Contudo, estão sob forte pressão devido à crescente degradação, impactando não apenas o bioma, mas também as comunidades que dependem desse ecossistema. A vida microbiana do mangue, composta por bactérias e fungos, é parte essencial desse equilíbrio, porém, mudanças no ambiente podem alterar sua composição. O estudo foca em identificar bactérias presentes nesse ecossistema, como *Escherichia coli* e *Klebsiella otxyca*, avaliando sua resistência a antibióticos, o que reflete tanto na saúde pública quanto na qualidade ambiental. A presença dessas bactérias pode servir como indicador de poluição, especialmente em áreas com saneamento precário, e a resistência aos antimicrobianos é uma preocupação crescente, visto que afeta diretamente o tratamento de infecções em comunidades locais. **Objetivo:** O objetivo deste estudo é avaliar a contaminação ambiental e identificar procariontes resistentes a antimicrobianos no ambiente de uma área de mangue próxima a um hospital. A pesquisa visa analisar o impacto da atividade hospitalar na resistência bacteriana, com foco nos riscos à saúde pública associados a esse ecossistema. **Materiais e Método:** A metodologia consistiu na coleta de amostras de água e solo de três pontos distintos em um manguezal próximo a um hospital e áreas residenciais. As amostras foram testadas com 10 antibióticos, como Ampicilina (AMP) e Cefuroxima (CRX) para identificar a resistência bacteriana, avaliando o impacto da atividade hospitalar na microbiota local e o risco de contaminação ambiental. **Resultados:** Os resultados mostraram uma preocupante contaminação na microbiota local, com bactérias resistentes a antibióticos usados em hospitais. Foram identificadas espécies potencialmente perigosas à saúde humana, o que destaca o risco para as comunidades que convivem nessa área de manguezal. A pesquisa evidencia a necessidade urgente de medidas para controlar a poluição e a resistência bacteriana, visando proteger tanto o ecossistema quanto a população local. **Conclusão:** Conclui-se que é essencial promover um debate amplo sobre a contaminação ambiental e a resistência bacteriana identificadas na região. Somente através da conscientização e de atuação do poder público será possível mitigar os riscos à saúde pública e preservar o ecossistema, incentivando soluções que protejam tanto o meio ambiente quanto as populações que dele dependem.

Autor correspondente:

Maria Raimunda Chagas Silva

E-mail: marirah@gmail.com.br

Fonte de financiamento:

Não se aplica

Parecer CEP:

Não se aplica

Procedência:

Não encomendada

Avaliação por pares:

Interna

Recebido em: 02/12/2024

Aprovado em: 14/05/2025

Palavras-chave: Saúde pública, Biodiversidade, Resistência bacteriana, Antibióticos, Mangue.

ABSTRACT

Introduction: the mangroves of Brazil, mainly in Maranhão, are rich and unique environments essential for local biodiversity. However, they are under significant pressure due to increasing degradation, impacting the biome and the communities that depend on this ecosystem. The mangrove microbial life, composed of bacteria and fungi, is crucial to this balance; however, environmental changes can alter its composition. This study focuses on identifying bacteria in this ecosystem, such as *Escherichia coli* and *Klebsiella oxyca*, and evaluating their antibiotic resistance, reflecting public health and environmental quality concerns. The presence of these bacteria can indicate pollution, especially in areas with poor sanitation, and antimicrobial resistance is a growing concern as it directly affects infection treatment in local communities. **Objective:** the objective of this study is to assess environmental contamination and identify antimicrobial-resistant prokaryotes in the environment of a mangrove area near a hospital. The research aims to analyze the impact of hospital activities on bacterial resistance, focusing on public health risks associated with this ecosystem. **Materials and Methods:** The methodology collected water and soil samples from three distinct points in a mangrove near a hospital and residential area. The samples were tested with 10 antibiotics, such as Ampicillin (AMP) and Cefuroxime (CRX), to identify bacterial resistance and evaluate hospital activities' impact on the local microbiota and the risk of environmental contamination. **Results:** The results showed concerning contamination in the local microbiota, with bacteria resistant to antibiotics used in hospitals. Potentially dangerous species to human health were identified, highlighting the risk to communities coexisting with this mangrove area. The research underscores the urgent need to control pollution and bacterial resistance to protect the ecosystem and the local population. **Conclusion:** it is concluded that there is a pressing need to promote a broad discussion about environmental contamination and bacterial resistance identified in the region. Only through awareness and collaborative measures will it be possible to mitigate public health risks and preserve the ecosystem, encouraging solutions that protect both the environment and the communities that depend on it.

Keywords: Public health, Biodiversity, Bacterial resistance, Antibiotics, Mangrove.

INTRODUÇÃO

Os manguezais representam uma vegetação típica da zona costeira das regiões tropicais e subtropicais, com registro de áreas extensas na costa do Brasil principalmente nas regiões norte e nordeste do país. É um ecossistema fundamental para o desenvolvimento de espécies da fauna e flora tropicais e subtropicais, tendo em vista suas características únicas de temperatura e ambiente necessárias para o desenvolvimento de diversas espécies. Além disso, nessa região podemos observar uma microbiota complexa, pois a união de solo e água, somados a uma grande quantidade de matéria orgânica, faz com que o ambiente seja propício para o desenvolvimento de diversas bactérias¹.

Os estados do Maranhão, Pará e Amapá possuem cerca de 50% da área de mangue do país, no entanto, a degradação é crescente e somente no estado do Maranhão, os dados apontam para perda de 18 mil hectares em 40 anos, cerca de 50% da cobertura total, como foi demonstrado pelo CERMANGUE. Essa perspectiva põe o bioma em situação de grande estresse ambiental, mediante tamanha degradação e perda, o que repercute diretamente no microbioma regional².

O Maranhão é um estado com um extenso litoral, o que repercute no fato do mangue ser um meio de sobrevivência de muitas famílias, seja por meio da pesca ou da coleta de espécies típicas da região, como caranguejos e ostras, por exemplo².

Bactérias e fungos são os principais microrganismos encontrados em áreas de mangue, sendo fundamentais para a manutenção do bioma. Diversas espécies podem ser encontradas a depender a localidade do mangue estudado, reservando as características de fauna, flora e tipo de solo típicos da região a ser analisada, assim como seus graus de conservação e/ou degradação, que invariavelmente contribuem para modificação do ambiente em si, com diferentes conformações físico-químicas³.

Os antibióticos foram uma das principais descobertas humanas que possibilitaram seu desenvolvimento e crescimento populacional exponencial, tendo em vista o combate de diversas patologias, refletindo na diminuição da morbidade e mortalidade vinculadas às bactérias. Tendo em vista que tais microrganismos estão em todos os habitats conhecidos pelo ser humano, incluindo sua própria microbiota, é natural que as relações comensais sejam estabelecidas.²

Buscou-se identificar a ocorrência de *E. coli* e *K. oxyca*. Sendo a primeira uma enterobactéria vastamente estudada e que compreende desde variantes comensais inofensivas, até variantes de caráter patogênico, responsável por diversas doenças intestinais de diferentes graus de gravidade. A *E. coli* é uma bactéria que possui características patológicas, apesar de ser comumente encontrada no trato intestinal humano, e viver em grande parte do tempo de forma comensal, sendo a principal causadora das diarreias infantis⁴. A sua presença denota que nas proximidades da coleta há uma densa população e que devido aos esgotos não tratados, dejetos humanos estão na região, dessa forma, funcionando como biomarcadores da qualidade da água e do solo locais. Por se tratar de uma região próxima de localidades urbanas, que não possuem encanamento adequado, a sua presença foi justificada.²

Por conseguinte, a *K. oxyca*, também é uma bactéria colonizadora da microbiota intestinal de homens e animais, assim como da água e solo. A mesma possui variantes comensais e outras com características patogênicas. Hodiernamente, a *K. oxyca* ganha notoriedade, principalmente, por apresentar um perfil cada vez mais resistente aos antimicrobianos que outrora a combatiam, fundamentalmente em âmbito hospitalar. Essa bactéria possui grande capacidade de causar números aumentados de infecções em hospitais, uma vez que sua transmissão de plasmídios resistentes é comum. Por isso, além de sintomas gastrointestinais, a referida espécie também é comumente relacionada à colonização do trato respiratório e genitourinário.

A resistência a antibióticos é uma preocupação crescente na comunidade científica, pois é sabido que as mudanças ambientais e o uso indiscriminado dessas medicações pela população, funciona como fator de pressão para a seleção natural, aumentando a chance de multiplicação de espécies com características multirresistentes.

Tendo em vista localidades povoadas, como o referente mangue da pesquisa, assim como a sua utilização para retirada de alimentos e água para uso de necessidades básicas, sem dúvidas, expõe ainda mais aqueles que a utilizam no dia a dia. Desse modo, sendo mais predispostos a patologias de difícil tratamento, pois as medicações de uso hospitalar não possuem a mesma eficácia para variantes resistentes.

Com uma riqueza de fauna e flora, o microclima manguezal é caracterizado por uma alta complexidade de microrganismos, não somente pela região em si, mas também devido à proximidade da área analisada com regiões densamente povoadas. Nesse sentido, o trabalho foi desenvolvido com o objetivo de descobrir quais bactérias eram mais comuns na localidade, se essas estão de acordo com os perfis geralmente encontrados em área de manguezais e testar sua resistência a fármacos antimicrobianos de uso clínico, para que servisse de indicador de qualidade ambiental e de riscos à saúde humana.

MATERIAL E MÉTODO

A área de estudo localiza-se na ilha de São Luís, nas proximidades de um hospital no bairro Jaracaty, local de uma biodiversidade de manguezal do Maranhão, compreendendo a cidade de São Luís, no mapa está a localização dos pontos de coleta apresentado na (Figura 1). Para a coleta utilizou-se de um GPS (Global Position System) Garmin Striker® 4 para demarcação da área e os pontos de coleta do sedimento de mangue. O primeiro teste realizado foi por meio do COLItest®, um substrato capaz de detectar a presença de coliformes totais e de *E. coli*, por meio da técnica de cultura.

Figura 1. Mapa de localização da área de estudo do manguezal, São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

Fonte: Autores (2023).

COLETA E PRESERVAÇÃO DAS AMOSTRAS DE ÁGUA E SEDIMENTO

As coletas para obtenção das amostras foram realizadas a partir da escolha de três pontos distintos localizados ao longo do riacho alagado em áreas de manguezais, da ilha de São Luís – MA. Cada um dos pontos, foi

dimensionado em 1m², do qual os pontos de coletas determinados foram retirados amostras de sedimento do mangue com 500g. A coleta foi realizada em período sazonal de chuvas com o uso de frascos estéreis apropriados.

Figura 2. Registro dos pontos de coleta do sedimento do mangue na região do Jaracati representados por P1, P2 e P3, São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

Fonte: Autores (2023).

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA

As amostras foram misturadas, e de cada amostra composta foi retirado 1 g, pesado em balança analítica. 1g de sedimento foi adicionado em tubos contendo 9 mL de água peptonada. A amostra foi diluída em fração decimal até a diluição de 10⁻³. Cerca de 100 µL das amostras foram inoculados sobre a superfície de meio ágar MacConkey, adicionado de 4 mg/mL, 8 mg/mL, 16 mg/mL, 32 mg/mL dos antibióticos selecionados. As amostras foram espalhadas com o auxílio de uma alça de Drigalsk. Após a inoculação as placas foram incubadas a temperatura de 37°C por até 72 h, para o crescimento das colônias. Após a incubação, as colônias foram contadas e os morfótipos foram caracterizados. Após o período de incubação, as colônias foram quantificadas em UFC/mL e as bactérias selecionadas para purificação através da metodologia de semeio por esgotamento a partir das suas características macro-morfológicas. Para identificação dos grupos bacterianos e observação micro-morfológica dos isolados, foi realizada a técnica de coloração de Gram, que tornou possível dividir em Gram negativa de acordo com a coloração tintorial da parede celular.

As colônias foram purificadas em placas estéreis de ágar MacConkey (por esgotamento) e as placas incubadas por até 72 horas à 37°C. Após o crescimento as colônias foram purificadas em ágar MacConkey. Todas as linhagens obtidas estão mantidas congeladas em BHI caldo adicionado com glicerol a 20% a -20°C. Durante o período deste estudo, as amostras foram processadas no laboratório de ciência do ambiente da Universidade CEUMA.

Após o crescimento bacteriano em placas de ágar MacConkey, foram repicadas as duas espécies com maior crescimento, *E. coli* e *K. oxytoca*. As mesmas foram replicadas novamente, em placas Agar Mueller Hinton (MH), para que o teste de sensibilidade em antimicrobianos fosse realizado. O teste em si é também conhecido como

antibiograma, com utilização de discos de antibióticos previamente escolhidos. Para a seguinte linha de pesquisa, 10 antibióticos foram escolhidos, dentre as classes: penicilina, aminoglicosídeos, polimixinas, cefalosporinas e quinolonas.

Posteriormente, após um novo prazo de crescimento bacteriano, por meio da observação das placas, foi possível inferir quais eram sensíveis e quais eram resistentes, além da medição dos halos formados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise microbiológica revelou a presença das bactérias *Escherichia coli* e *Klebsiella oxytoca* no ambiente estudado. Ambas são classificadas como enterobactérias, sendo naturalmente encontradas no trato gastrointestinal humano. Dessa forma, a sua detecção no mangue não representa, por si só, um fator alarmante, especialmente considerando a proximidade da área com uma localidade residencial e a ausência de um sistema de tratamento de esgoto adequado. No entanto, a contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC), conforme demonstrado, esse achado sugere um alto nível de contaminação da região, corroborando os dados observados na Tabela 1. A elevada concentração dessas bactérias indica um possível despejo contínuo de resíduos não tratados, o que pode representar um risco ambiental e de saúde pública, especialmente para comunidades que utilizam a área para atividades recreativas ou econômicas.

Tabela 1. Contagem de concentração bactérias UFC – Unidades Formadoras de Colônias. São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

Amostra	<i>Escherichia coli</i>	<i>Klebsiella oxytoca</i>
P1	2,63X 10 ² UFC/100mL	2,74X 10 ² UFC/100mL
P2	9,7X 10 ² UFC/100mL	1,48X 10 ² UFC/100mL
P3	2,21X 10 ² UFC/100mL	1,53X 10 ² UFC/100mL

Fonte: Autores (2023).

A presença exacerbada dessas enterobactérias reforça a necessidade de medidas eficazes para o saneamento básico na região, a fim de mitigar o impacto da poluição fecal no ecossistema local. Além disso, monitoramentos contínuos são essenciais para avaliar a evolução do nível de contaminação e direcionar políticas públicas voltadas para a preservação ambiental e a saúde da população.

Nesse sentido, a busca por análises microbiológicas que possam resultar em achados potencialmente resistentes faz-se fundamental, não somente para a fauna e flora, mas principalmente na vertente da saúde pública, para com aqueles que estão em contato direto com esses microrganismos por meio da alimentação de crustáceos e peixes, por exemplo. A associação do descarte incorreto do lixo urbano, somado as condições ambientais em constante modificação, criam um microclima ideal para o aparecimento de espécies de bactérias resistentes, não somente as típicas encontradas no ambiente de manguezal, mas também aquelas potencialmente patológicas para a população, que com o uso banalizado de antibióticos, acelera o processo de seleção das colônias resistentes¹¹.

Além disso, os resultados dos testes de sensibilidade a antibióticos demonstraram que essas bactérias apresentam resistência a múltiplos fármacos, incluindo Ampicilina (AMP), Piperacilina + Tazobactam (PPT) e Gentamicina (GEN) e sua diluição 10^{-1} e 10^{-2} , conforme evidenciado nas Tabelas 2,3 e 4. A presença dessas cepas resistentes no ambiente representa uma preocupação crescente em saúde pública, uma vez que pode contribuir para a disseminação de infecções sem opções terapêuticas eficazes. Esse cenário reforça a necessidade de um monitoramento contínuo da resistência antimicrobiana e de medidas urgentes para mitigar os impactos ambientais e sanitários dessa contaminação.

Tabela 2. Antibióticos utilizados para testagem das duas bactérias selecionadas. São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

NOME	CONCENTRAÇÃO	CLASSE
Ampicilina (AMP)	10 mcg	Penicilina
Piperacilina + Tazobactam (PPT)	110 mcg	Penicilina
Gentamicina (GEN)	120 mcg	Aminoglicosídeos
Polimixina B (POL)	300 UL	Polimixinas
Ceftazidima (CAZ)	30 mcg	Cefalosporinas
Ciprofloxacino (CIP)	300 UL	Quinolonas
Amicacina (AMI)	30 mcg	Aminoglicosídeos
Cefuroxima (CRX)	30 mcg	Cefalosporinas
Cefepima (CPM)	30 mcg	Cefalosporinas
Norfloxacin (NOR)	10 mcg	Quinolonas

Fonte: Autores (2023).

Os resultados observados são os nomes concentração e classes dos antibióticos selecionados nesta pesquisa. Para a devida comprovação desses dados, a pesquisa utilizou 10 fármacos de uso clínico e de diferentes classes, a fim de verificar a existência de espécies resistentes na localidade. Os resultados foram positivos para a existência de espécies resistentes para 5 dos 10 antimicrobianos escolhidos, o que repercute na questão de saúde pública.

O surgimento de cepas resistentes no ambiente pode promover maior gasto com antibióticos e internação hospitalar. Segundo Arruda *et al.*¹², os carbapenêmicos pertencem a uma classe de antibióticos de amplo espectro conhecidos também como enzimas β -lactamases de espectro estendido (ESBL). Algumas cepas bacterianas podem codificar genes que codificam ESBL e, para que ocorra a eficácia de carbapenêmicos pode utilizar-se de técnicas de combinações de antimicrobianos, como cefalosporinas e carbapenêmicos¹².

Tabela 3. Resultado de sensibilidade aos antibióticos para amostra com concentração UFC/mL com diluição de 10¹. São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

AMOSTRA (10 ¹)	ANTIBIOTICO	RESULTADO SENSÍVEL OU RESISTENTE	HALO TAMANHO DO HALO EM MM
1	AMI	SENSIVEL	25MM
2	AMP	RESISTENTE	25MM
3	CAZ	SENSIVEL	24 MM
4	CIP	SENSIVEL	37 MM
5	CPM	SENSIVEL	28 MM
6	CRX	RESISTENTE	27MM
7	GEN	SENSIVEL	24 MM
8	NOR	SENSIVEL	17 MM
9	POL	SENSIVEL	16 MM
10	PPT	SENSÍVEL	21 MM

Fonte: Autores (2023).

Tabela 4. Resultado de sensibilidade aos antibióticos para amostra com concentração de 10² UFC/mL. São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

AMOSTRA 2 10 ²	ANTIBIÓTICO	SENSIVEL OU RESISTENTE	TAMANHO DO HALO EM MM
1	AMI	SENSIVEL	17 MM
2	AMP	RESISTENTE	
3	CAZ	SENSIVEL	17 MM
4	CIP	SENSIVEL	29 MM
5	CPM	SENSIVEL	21 MM
	CRX	RESISTENTE	
7	GEN	SENSIVEL	18 MM
8	NOR	SENSIVEL	24 MM
9	POL	SENSIVEL	14 MM
10	PPT	RESISTENCIA	

Fonte: Autores (2023).

Figura 3. Tamanho do halo no meio de cultura das bactérias sensível ou resistente na diluição. São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

Fonte: Autores (2023).

Tabela 5. Resultado dissolução de 10³. São Luís, Maranhão, Brasil, 2026.

AMOSTRA	ANTIBIÓTICO	RESULTADO	HALO
AMOSTRA 1 (10 ²)		SENSIVEL OU RESISTENTE	TAMANHO DO HALO EM MM
	AMI	SENSIVEL	17 MM
	AMP	RESISTENTE	
	CAZ	SENSIVEL	17 MM
	CIP	SENSIVEL	29 MM
	CPM	SENSIVEL	21 MM
	CRX	RESISTENTE	
	GEN	SENSIVEL	18 MM
	NOR	SENSIVEL	24 MM
	POL	SENSIVEL	14 MM
	PPT	RESISTENCIA	

Por meio da escolha de 10 antibióticos de uso clínico, foi constatado que há bactérias resistentes a 5 antimicrobianos, o que representa uma grave problemática, tendo em vista a questão de doenças comuns, que passam a ser de difícil tratamento.

Foi observado que a disseminação de bactérias antibiótico-resistentes pode ocorrer em ambiente de ecossistema de mangue que são alvos de depósitos de resíduos contaminantes por falta de saneamento básico¹³

Nos últimos anos, tem sido observado um crescimento vertiginoso nos casos de resistência aos antibióticos, em uma taxa que o desenvolvimento de novos agentes antibacterianos não tem acompanhado¹⁴. Sabe-se que os mecanismos de disseminação de genes de resistência entre as bactérias são pela utilização de genes

capazes de se transpor (transposons) transferidos por Pilus sexual, estruturas não essenciais, mas frequentemente encontradas em bactérias Gram-negativas¹¹.

CONCLUSÃO

O presente trabalho é de suma importância para registro e promoção de debates acerca da situação em que se encontra a região do mangue do bairro Jaracaty. Por ser uma região relativamente isolada, muitas vezes não há dimensão da problemática que a devida localidade enfrenta, principalmente por se tratar de uma região periférica.

Foi possível isolar bactérias, como *Escherichia coli* e *Klebsiella oxytoca*. Os isolados bacterianos apresentaram multirresistência a diferentes classes de antibióticos testados. Portanto, mais investigações sobre a evolução e disseminação da resistência a antibióticos em bactérias ambientais são necessárias para entender e prevenir o surgimento de micróbios de importância clínica em ambiente sem saneamento e urbano.

REFERÊNCIAS

- Galvao EB. Análise microbiológica de ostras (Mollusca, Bivalvia) obtidas de diferentes pontos de extração na Ilha de São Luis MA [Internet]. Bvsalud.org. 2016 [cited 2024 Feb 25];60. Available from: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/vtt-202954>.
- Marcos EBF. Os manguezais da costa norte brasileira. 2003.
- Costa SOP, Newton SMC. High frequency of auxotrophy in clinical isolates of *Proteus mirabilis* harboring an R plasmid. Rev Bras Genet. 1994;17(4):359-64.
- Nataro JP, Kaper JB. Diarrheagenic *Escherichia coli*. Clin Microbiol Rev. 1998 Jan;11(1):142-201. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC121379/>.
- Singh L, Cariappa MP, Kaur M. *Klebsiella oxytoca* an emerging pathogen? Med J Armed Forces India. 2016;72:S59-S61. Available from: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0377123716300508>.
- Mylotte JM, Tayara A, Goodnough S. Epidemiology of bloodstream infection in nursing home residents: evaluation in a large cohort from multiple homes. Clin Infect Dis. 2002 Dec 15;35(12):1484-90.
- APHA. Standard methods for the examination of water and wastewater. 25th ed. New York: McGraw-Hill; 2012. 720 p.
- Baptista MGF. Mecanismos de resistência aos antibióticos [Master's thesis]. Lisbon: Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia; 2013. 42 p.
- Clarak RC, Dinauer RC. Methods of soil analysis. Madison: SA; 1965. p. 367-378.
- Costa ALP. Resistência bacteriana aos antibióticos: uma perspectiva do fenômeno biológico, suas consequências e estratégias de contenção [Undergraduate thesis]. Macapá: Universidade Federal do Amapá; 2016. 63 p.
- Da Silva, VD *et al*. Isolamento de bactérias Gram-negativas em amostras de sedimento de manguezal em São Luís, Maranhão. Research, Society and Development, v. 11, n. 3, p. e12011326483-e12011326483, 2022.
- Arruda, J. M., Siqueira, C., Souza, V., Silva, F., Silva, L., Santos, J., Cipriano, K., Dias, D., & Faro, L. (2019). Bibliographic review of Beta-lactam 9 Research, Society and Development, v. 11, n. 3, e12011326483, 2022 (CC BY 4.0) | ISSN 2525-3409 | DOI: <http://dx.doi.org/10.33448/rsd-v11i3.26483> antibiotics.

- Revista Saúde Em Foco, 11, 982-995.
http://www.icb.usp.br/bmm/mariojac/index.php?option=com_content&view=article&id=47&I
13. Soares-Júnior, F. L., Fernando, ;, Andreote, D., João, ;, Da Silva, L., Júlio, ;, De Queiroz, F., & De Melo, I. S. (2016). Avaliação da resistência a antibióticos de bactérias isoladas da água de viveiros de camarão. <http://www.alice.cnptia.embrapa.br/handle/doc/15750>
 14. Machado, E. C., Leal, C. D., Coelho, B. L., Chernicharo, C. A. de L., & de Araújo, J. C. (2020). Detecção e quantificação de bactérias resistentes aos antibióticos ampicilina e cloranfenicol em estações de tratamento de esgoto doméstico. *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, 25(6), 847-857. <https://doi.org/10.1590/S1413-4152202020180001>

Conflito de interesse

Os autores declaram que não há conflitos de interesses financeiros, comerciais ou de qualquer outra natureza que possam ter influenciado direta ou indiretamente os resultados e as conclusões deste trabalho.